

CHET EL ELEMENTI BILAN MURAKKABLASHGAN ELEKTRON TIJORATDA ISTE’MOLCHILARNING YURISDIKTSIYA

Dehqanov Raxmatilla Mirzaraxmat o‘g‘li

*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi bosh yuriskonsulti*

E-mail: romdehqanov@gmail.com

Annotatsiya. *Yurisdiksiya nizolarni ko‘rib chiqish va hal qilish vakolati qaysi davlat sudiga tegishli ekanligini anglatadi. Iste‘molchilar ishtirok etayotgan chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratdagi munosabatlarda yurisdiksiyani aniqlash muhimdir. Ushbu ilmiy maqolada iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishda elektron tijoratda yurisdiksiya masalalari nazariy va amaliy xususiyatlarini tahlilini o‘z ichiga olgan. Shuningdek, iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishda elektron tijoratda yurisdiksiyaning ahamiyati, xalqaro va milliy qonunchilikda hozirgi kundagi muammolarni tahlil qilish orqali takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Iste‘molchi, transchegaraviy munosabatlar, elektron tijoratda yurisdiksiya.*

Yurisdiksiya davlat suverenitetining markaziy hisoblanib, u davlat hududida yashovchi fuqarolar o‘rtasidagi huquqiy munosabatlar va majburiyatlarni o‘zgartirish, yaratish yoki tugatish vakolatini beradi[1]. Iste‘molchilar huquqlarni chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda iste‘molchi va ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar uchun masofani qisqartirish, mablag‘larni va vaqtni tejash sababli afzallig‘larga ega bo‘lishiga qaramasdan xalqaro darajada himoya qilishda yurisdiksiyaviy masalalar muammoli hisoblanadi. Chunki, elektron tijoratda iste‘molchi dunyoning qayerida bo‘lishidan qat‘iy nazar o‘zi xohlagan davlat sotuvchidan istalgan turdagi mahsulot yoki xizmatni sotib olishi mumkin. Elektron tijorat davlatning o‘z ichki iste‘molchilarini himoya qilish va uning geografik chegarasidan o‘tadigan tovarlar yoki xizmatlarni tartibga solish yoki nazorat qilish qobiliyatini pasaytiradi. Ushbu maqolada iste‘molchilarni elektron tijoratda yurisdiksiyani aniqlashda O‘zbekiston Respublikasida elektron tijoratni tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish orqali muammoni aniqlab va shu muammo bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganish asosida yurisdiksiya bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi.

Eng avvalo biz muammoni aniqlash olishimiz lozim. O‘zbekiston Respublikasida chet elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratni tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjatlarda quyidagilar tartibga solinganmi?

1. elektron tijorat orqali sodir etilgan yoki sodir etilishi mumkin bo‘lgan xatti-harakatlari uchun zarar ko‘rgan iste‘molchi O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi bo‘lsa, u zararni qoplash uchun da‘vo arizasi bilan o‘z mamlakati sudlariga murojaat qilishi mumkinmi?

2. chet elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda iste‘molchilarning yurisdiksiya qanday mezonlar asosida aniqlanadi?;

3. O‘zbekiston Respublikasining chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda nizo bo‘yicha davlat sudlari chiqargan qarorlari chet el davlatlarda ijro etilishi mumkinmi?.

Birinchi muammo yuzasidan bizning nazarimizda O‘zbekiston Respublikasining chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratni tartibga soluvchi qonun hujjatlarida yurisdiksiya aniqlashda huquqiy pozitsiyasi noaniq va elektron tijoratda sudlarning yurisdiksiyasiga nisbatan hech qanday aniq prinsip mavjud emas. Misol uchun 2022-yil 29-sentabrda qabul qilingan “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonunida 28-moddasida elektron tijorat sohasidagi nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etilishi belgilangan. Bu esa masalani hal qilish bo‘yicha aniq pozitsiya emas, ya‘niki, chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda yurisdiksiya masalani bo‘yicha hech qanday norma mavjud emas. Bundan tashqari, “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonuni O‘zbekiston Respublikasi hududida tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tgan va faoliyat yuritayotgan sotuvchi va ishlab chiqaruvchilarni munosabatini tartibga soladi chunki, “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonuning 14-moddasida shartnomalar O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik [kodeksi](#), ushbu Qonun va O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonunchilik hujjati talablariga muvofiq bo‘lishi kerakligi, qonuning 21-moddasida esa, shartnoma shartlari aniq, tushunarli shaklda davlat tilida shakllantirilishi kerak. Zarur bo‘lganda ular davlat tili bilan bir vaqtda taraflar uchun qulay bo‘lgan boshqa tillarda ham tuzilishi mumkinligi ushbu qonuning chet elementi bilan murakkablashgan munosabatlarni qamrab olmaganiga dalil bo‘la oladi.

Ikkinchi masala yuzasidan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga asosan sudlovlilikning sudlovga tegishlilikning umumiy qoidalari, da‘vogarning tanlovi bo‘yicha sudlovga tegishlilik, sudlovga tegishlilikning alohida hollari, kelishilgan sudlovga tegishlilik bo‘yicha aniqlanish belgilangan. Fuqarolik protsessual kodeksining 33-moddasida arizalar javobgar doimiy yashab turgan yoki doimiy mashg‘ul bo‘lgan joydagi sudga berishi ko‘rsatilgan, ammo elektron tijoratda iste‘molchi sudda da‘vo qilinishi uchun raqamli xizmat ko‘rsatuvchi provayderning yashash joyi aniqlan har doim ham oson emas. Tasavvur qiling onlayn savdo segmentida faoliyat yurituvchi, Angliyada joylashgan, Singapurda serverlari bor, lekin o‘zbek mijozining jo‘natish vaqti va muomala qilingan tovarlarning

muvofiqligi haqida shikoyatlariga duch keladigan kompaniyani tasavvur qiling. Bu kompaniya qayerda joylashgan? Yoki u internet tarmoq provayderi joylashgan mamlakat sudlariga murojaat qilishi kerakmi? Yoki u ma'lumotlar markazlari joylashgan mamlakatdagi sudlarga murojaat qilishi kerakmi?. Shuningdek, Fuqarolik protsessual kodeksining 36-moddasida Taraflar o'zaro kelishib, muayyan ish uchun hududiy sudlovga tegishlilikni o'zgartirishi mumkinligi belgilangan, lekin ushbu norma orqali iste'molchi va ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi shartnomada nizolar sotuvchi joylashgan sudda hal qilinishi belgilangan bo'lsa, iste'molchi uchun o'z huquqlarini himoya qilish nafaqat imkonsiz qilib qo'yadi, shu bilan bir qatorda samarasiz ham hisoblanadi. Yuqorida tahlil qilish orqali bizning nazarimizda Fuqarolik protsessual kodeksiga iste'molchilarni chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda yurisdiksiyani belgilash bo'yicha qoida kiritish lozim.

Uchinchi holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasining davlat sudlari chiqargan qarorlari chet el davlatlarda faqatgina o'zaro fuqarolik ishlari bo'yicha yordam ko'rsatish to'g'risida shartnoma bo'lsagina ijro etilishi mumkin. Shartnoma mavjud bo'lmasa ijro qilish masalalari muammodir.

Xorijiy amaliyotda elektron tijorat nizolarini hal qilishda yurisdiksiyani hal qilishning eng to'g'ri yo'li elektron shartnomalarda kelishilgan yurisdiksiyaga rozilik berish hisoblanadi[2]. Tarixiy jihatdan, internet tomonidan o'rnatilgan yangi chegaralar qonunga qanday ta'sir qilishi haqida ikki pozitsiya bahslashdi. Bir tomondan, ba'zi huquqshunoslarning ta'kidlashicha, internetdagi nizolarni hal qilish uchun onlayn nizolar uchun qonuniy qoidalarining oddiy o'zgarishi yetarli bo'ladi. Boshqa tomondan, chegaralar tugashiga va jamiyatning barcha ustunlarining inqilobiga ishonadiganlar ham borki, ular internetdan kelib chiqadigan nizolar yangi va eksklyuziv huquqiy normalarni talab qilishini himoya qiladilar[3].

Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda yurisdiksiyaning eng to'liq va eng sinovdan o'tgan tartibga solish Yevropa Ittifoqi va Yevropa Erkin Savdo Assotsiatsiyasi mamlakatlarida amalda bo'lgan "Bryussel / Lugano tizimi" bo'lib, uning qo'llanilish yurisdiksiya, tan olish va ijro etish sohalariga tartibga solidi[4].

Yevropa parlamenti va kengashining 2012-yil 12-dekabrda "Fuqarolik va tijorat masalalari bo'yicha sud qarorlarini e'tirof etish va ijro etish to'g'risida" 1215/2012-sonli nizomining iste'mol shartnomalari bo'yicha yurisdiksiya deb nomlangan bo'limining 17-moddasida agar iste'molchi a'zo davlatda istiqomat qilmaydigan, ammo a'zo davlatlardan birida filiali, agentligi yoki boshqa muassasasi bo'lgan tomon bilan shartnoma tuzsa, ushbu tomon filial, agentlik yoki muassasaning faoliyatidan kelib chiqadigan nizolarda ushbu a'zo davlatda joylashgan deb hisoblanadi. Nizomning 18-moddasida Iste'molchi shartnomaning sotuvchiga qarshi sotuvchi istiqomat qiladigan a'zo davlatning sudlarida yoki boshqa tomonning yashash

joyidan qat'iy nazar, iste'molchi istiqomat qiladigan joyning sudida sud jarayonini qo'zg'atishi mumkinligi ko'rsatilgan. Elektron tijorat bo'yicha Yevropa Direktivasi (2000/31/EC) onlayn xizmatlar ko'rsatadigan kompaniyaning tashkil etilgan joyini u o'z iqtisodiy faoliyatini amalga oshiradigan joy sifatida belgilaydi. Agar iqtisodiy faoliyat turli joylardan amalga oshirilsa, qaysi markaz xizmat ko'rsatish markazi ekanligini aniqlash kerak. Biroq, Direktiv faqat erishilishi kerak bo'lgan maqsadlarni belgilaydi va uni har bir a'zo davlatga eng yaxshi vositalarni tanlash huquqini beradi. Shu sababli, Yevropa Ittifoqining har bir a'zosi direktivani qanday qo'llashini o'zi belgilashi mumkin.

Chet el elementi bilan murakkablashgan elektron tijoratda yurisdiksiya masalasida Osiyo davlatlaridan Hindiston o'zining o'rniga ega. Hindistonning Axborot texnologiyalari to'g'risidagi qonunning 13-bo'limi mazmun mohiyati shunday anglashiladi, ya'ni elektron tijoratda shartnoma tuzilgan joy sifatida iste'molchining ish joyida yoki yashash joyida tuzilgan degan xulosaga kelinadi. Bu qoida iste'molchiga elektron tijoratda nizosi yuzaga kelgan taqdirda da'vo bilan o'zining yashash joyidagi yurisdiksiyaga ega bo'lgan sudga murojaat qilish huquqini beradi agar shartnoma nizoni vujudga kelganda uni boshqa usullar bilan hal qilish kelishib olinmagan bo'lsa[5].

Yuqoridagi o'rganilgan tajribalar asosida xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksiga elektron tijoratda iste'molchilar uchun yurisdiksiya masalalari bo'yicha norma shakllantirish. Iste'molchilarni transchegaraviy elektron tijorat firibgarliklaridan himoya qilish uchun Yevropa Ittifoqining elektron tijorat bo'yicha direktivalari shakliga o'xshash elektron tijoratda yurisdiksiyaviy masalalarni hal qilish uchun umumiy qo'llaniladigan tamoyillarning huquqiy bazani ishlab chiqish. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qaysi xorijiy davlatlar bilan elektron savdoda faol harakat qilayotgan bo'lsa, shu davlat bilan yurisdiksiyani belgilash bo'yicha shartnoma ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Institute for Research on Internet and Society Jurisdiction and conflicts of law in the digital age Regulatory framework of internet regulation <https://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Jurisdiction-and-conflicts-of-law-in-the-digital-age.pdf>.
2. Assessing Jurisdiction in Electronic-Commerce Disputes Resolution: A Review of the Legal Practice in the United State Palmer Prince Dagadu PhD Candidate in international Law, School of Law, Xiamen University, China, Rita Mawufemor Tsorme Master in Civil and Commercial Law, School of Law, Xiamen University, China. Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) DOI: 10.7176/JLPG Vol.83, 2019 www.iiste.org

3. Institute for Research on Internet and Society Jurisdiction and conflicts of law in the digital age Regulatory framework of internet regulation <https://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Jurisdiction-and-conflicts-of-law-in-the-digital-age.pdf>
4. consumer protection in international private relations General report. Diego P. Fernández Arroyo.
5. E-Commerce and Jurisdiction in Consumer Disputes: Indian Perspective Dr. Jehirul Islam Assistant Professor Adani Institute of Infrastructure Ahmedabad, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 2, pril 2021: 573-586